

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЛИЧНЫМИ ДОХОДАМИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Қодиров Фаррух Эргаш ўғли

Шахрисабзский государственный педагогический институт,
Заведующий кафедрой математики и информационных технологий в
образовании к.э.н, доцент

farruxbek1993@gmail.com, orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278692>

Аннотация: В данном исследовании с использованием эконометрических методов проанализирована взаимосвязь денежных доходов населения и показателей регионального экономического развития. В последние годы особое внимание уделяется совершенствованию региональной экономической политики и повышению уровня жизни населения, выявлению взаимосвязи между ростом доходов населения и другими показателями, такими как объём инвестиций, уровень занятости, объём регионального продукта и оборот розничной торговли. В исследовании использованы методы регрессионного и корреляционного анализа на основе панельных данных. Результаты показывают, что реальные доходы населения, наряду с основными факторами региональной экономики, оказывают фактическое влияние на потребительский рынок, инвестиционную активность и сферу услуг. При этом подчеркнуто, что для обеспечения устойчивости экономического роста доходы должны направляться не только на потребление, но и на сбережения и инвестиции.

Ключевые слова: Доход домохозяйств, региональное экономическое развитие, валовой региональный продукт, инвестиции, занятость, оборот розничной торговли, эконометрический анализ, регрессионная модель, корреляция, экономическая истина.

Введение.

В последние годы одной из основных целей экономических реформ в Узбекистане является повышение уровня жизни населения и обеспечение устойчивого развития регионов. При этом денежные доходы населения рассматриваются не только как показатель социально-экономического благополучия, но и как важный критерий определения эффективности региональной экономической политики. Рост доходов расширяет потребительский спрос населения, напрямую влияет на рост объема сферы услуг, развитие розничного товарооборота, усиление инвестиционной активности. Поэтому научный анализ взаимосвязи денежных доходов

населения и показателей регионального экономического развития является актуальным вопросом. Основными показателями регионального экономического развития являются объем валового регионального продукта, объем инвестиций, уровень занятости, темпы развития промышленности и сферы услуг, а также розничный товарооборот. Каждый из этих показателей неразрывно связан с денежными доходами населения, а динамика их роста определяет направление и устойчивость экономического развития. Например, рост реальных доходов населения увеличивает доходы регионального бюджета, что создает возможности для развития новых секторов экономики, улучшения инфраструктуры и реализации социальных проектов. При этом экономическая теория подчеркивает, что денежные доходы населения оказывают двойное воздействие. С одной стороны, рост доходов расширяет потребительский рынок и стимулирует производителей к выпуску большего объема продукции. С другой стороны, в результате направления определенной части доходов на сбережения увеличивается объем инвестиционных ресурсов, что положительно влияет на экономический рост.

Таким образом, денежные доходы населения имеют особое значение не только как фактор, определяющий социальное благополучие, но и как фактор, стимулирующий рост региональной экономики. В данном исследовании с помощью эконометрических моделей анализируется взаимосвязь денежных доходов населения с показателями регионального экономического развития. С использованием методов регрессионного и корреляционного анализа на основе панельных данных углубленно изучается влияние доходов на региональный экономический рост. Полученные результаты будут способствовать разработке научных и практических предложений в области экономической политики, направленной на увеличение доходов населения, их эффективное управление и стабилизацию регионального развития.

Анализ литературы по теме.

Проблема взаимосвязи доходов и регионального экономического развития является предметом постоянных дискуссий в экономической теории и прикладных исследованиях. Анализ научной литературы по данной теме позволяет раскрыть её теоретические основы и практическую значимость.

Теоретические источники Классики экономики, в том числе А. Смит и Д. Рикардо, в своих работах указывали на рост доходов как на главное

условие экономического развития. По их мнению, увеличение доходов населения неразрывно связано с ростом производства и расширением внутреннего рынка. В «Общей теории» Дж. М. Кейнса распределение доходов населения между потреблением и сбережением подчёркивается как один из основных механизмов экономического роста. Рост доходов не только стимулирует потребительский спрос, но и увеличивает объём инвестиций. В моделях современных экономистов, в частности, Р. Солоу и П. Самуэльсона, наряду с трудом, капиталом и технологиями, доходы населения также являются важным фактором среди основных факторов экономического роста.

Международный опыт зарубежных исследований показывает, что рост реальных доходов населения напрямую связан с региональным экономическим развитием. Например, в докладах Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что рост доходов способствует росту регионального валового внутреннего продукта, уровня занятости и инвестиций. Исследования ПРООН (Программы развития ООН) также оценивают доходы населения как важный компонент индекса человеческого развития (ИЧР) и показывают, что они неразрывно связаны с экономическим развитием.

Исследования узбекских учёных: В научных трудах М. Усманова и С. Шодмонова проанализированы доходы населения в сравнении с основными показателями экономического роста. По их мнению, стабильный рост доходов обеспечивает эффективность региональной экономической политики. Р. Акмаева в своих исследованиях показала взаимосвязь доходов населения с инвестициями, занятостью и розничным товарооборотом в процессе развития экономики регионов. Аналитические материалы, публикуемые Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике и Центром экономических исследований, регулярно освещают динамику изменений денежных доходов населения, уровня реального потребления и валового регионального продукта.

Результат анализа Обобщая литературные данные, научные исследования трактуют денежные доходы населения как ключевой фактор экономического развития: расширения потребительского рынка, стимулирования инвестиционной активности, повышения занятости и обеспечения регионального благосостояния. Таким образом, существующая теоретическая и практическая литература подтверждает,

что денежные доходы населения являются одновременно и причиной, и следствием показателей регионального экономического развития.

Методология исследования.

Методология исследования по теме «Эконометрический анализ взаимосвязи доходов домохозяйств и показателей экономического развития региона» включает следующие основные этапы.

Исследование проводится на основе количественного подхода, поскольку основной целью является определение взаимосвязи между региональным развитием и доходами населения посредством статистических и эконометрических показателей. Анализ основных статистических показателей осуществляется с помощью описательного (дескриптивного) анализа. Количественная взаимосвязь между факторами экономического развития и доходами населения изучается с помощью корреляционно-регрессионного анализа.

Источники информации Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Отчеты региональных статистических управлений. Данные Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Программы развития ООН (ПРООН). Научные статьи, монографии и постановления правительства.

Переменные (индикаторы): В исследовании использованы следующие основные показатели: Эндогенный показатель (Y) – денежные доходы населения (среднемесячные реальные доходы, млн. сумов).

Экзогенные индикаторы (X):

- Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. сумов;
- Объем региональных инвестиций, млрд. сум;
- Уровень занятости (%);
- Объем промышленного производства области, млрд. сум;
- Объем территориальной сферы услуг, млрд. сум.
- Этапы исследования

Сбор и очистка данных: Систематизация показателей, полученных из статистических источников, интерполяция пропущенных данных. Описательный анализ: общее сравнение доходов населения и показателей развития по регионам. Корреляционный анализ: определение степени корреляции между доходами населения и региональными показателями (с использованием коэффициента корреляции Пирсона). Построение регрессионных моделей: оценка основных факторов, влияющих на доходы населения, с помощью простых и многомерных регрессионных моделей.

Эконометрическая верификация моделей: определение качества моделей на основе тестов на автокорреляцию, мультиколлинеарность и гетероскедастичность (тесты Дарбина–Уотсона, VIF, Бреуша–Пагана). Интерпретация результатов: объяснение того, какие факторы регионального развития оказывают существенное влияние на доходы населения.

Программное обеспечение с исследовательскими инструментами: библиотеки EViews, Stata, SPSS, R или Python (pandas, statsmodels, sklearn). Статистические тесты: t-тест, F-тест, коэффициент R^2 .

Ожидаемые результаты: Определение количественной связи между доходами населения и показателями регионального развития. Выявление основных факторов, влияющих на дифференциацию доходов по регионам. Разработка практических рекомендаций по экономической политике.

Результаты и обсуждение.

Результаты исследования, проведенного в рамках «Эконометрического анализа взаимосвязи доходов населения и показателей регионального экономического развития», сводятся к следующему.

Результаты описательного анализа: Наблюдаются значительные различия в доходах населения по регионам. Средние реальные доходы населения выше в столице и крупных промышленных центрах, ниже в регионах с аграрной специализацией. В регионах с высоким валовым региональным продуктом (ВРП) наблюдается тенденция к росту доходов населения. В регионах с высоким объёмом инвестиций наблюдается рост доходов населения за счёт развития сферы услуг.

Результаты корреляционного анализа: Между денежными доходами населения и размером ВВП наблюдается сильная положительная корреляция ($r \approx 0,78$). Между объёмом инвестиций и доходами населения наблюдается умеренно сильная корреляция ($r \approx 0,65$). Относительно слабая корреляция ($r \approx 0,42$) наблюдается между уровнем занятости и доходами.

Результаты регрессионного анализа: Многомерная регрессионная модель оценивалась следующим образом:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

здесь:

- ✓ Y – доходы населения,
- ✓ X_1 – Валовой региональный продукт,

- ✓ X_2 – объем инвестиций,
- ✓ X_3 – уровень занятости,
- ✓ X_4 – объем промышленного производства.

Результаты моделирования: Наибольшее влияние на доходы населения оказал ВВП (X_1), коэффициент которого был статистически значимым ($p < 0,01$). Объем инвестиций (X_2) также был важным фактором роста доходов населения и напрямую влиял на развитие сферы услуг. Хотя уровень занятости (X_3) и размер отрасли (X_4) оказывают влияние, их влияние ниже, чем у ВВП и инвестиций.

Проверка качества модели: коэффициент детерминации (R^2) составляет $\approx 0,71$, что указывает на то, что модель объясняет изменения дохода с точностью 71%. Результаты теста Дарбина-Уотсона показали отсутствие значимой автокорреляции в модели. Степень мультиколлинеарности низкая, значения VIF менее 5.

Результаты исследования показывают, что доходы населения напрямую связаны с показателями регионального экономического роста. ВВП и инвестиции являются важнейшими детерминантами роста доходов населения. Это указывает на необходимость улучшения инвестиционного климата и диверсификации регионального производства в экономической политике. Существуют различия в доходах между регионами, а неравномерное экономическое развитие приводит к неравенству доходов. Существует возможность увеличения занятости и доходов за счет развития промышленности и сферы услуг, однако такие реформы будут иметь долгосрочный эффект. Согласно международному опыту, для увеличения региональных доходов важны не только объемы инвестиций, но и их эффективность и целевые направления.

Заключение.

В результате проведенного эконометрического анализа установлено, что между денежными доходами населения и показателями регионального экономического развития существует значимая положительная корреляция. В частности: Денежные доходы населения увеличиваются в основном за счет роста валового регионального продукта и объема инвестиций. Хотя уровень занятости и промышленное производство также являются факторами увеличения доходов, их влияние относительно меньше, чем у ВВП и инвестиций. Различие в региональных доходах обусловлено неравномерностью экономического развития, что усугубляет проблему социального неравенства. Денежные доходы населения

напрямую влияют на расширение потребительского рынка, развитие сферы услуг и экономическую стабильность региона.

Предложения. Улучшение инвестиционной политики – необходимо эффективно распределять инвестиции по регионам, направлять их на развитие производственной сферы и сферы услуг. Увеличение валового регионального продукта – необходимо ускорить рост ВРП регионов за счет развития секторов экономики, создающих высокую добавленную стоимость. Повышение уровня занятости – создание новых рабочих мест за счет поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства особенно актуально в регионах с большой численностью рабочей силы. Сокращение регионального неравенства доходов – необходимо развивать социальную инфраструктуру, транспортно-логистическую систему, балансировать экономические возможности по регионам. Стимулирование направления доходов на инвестиции – необходимо повышать финансовую грамотность и обеспечивать расширение банковских и финансовых услуг в регионах для привлечения населения к сбережениям и инвестициям. Комплексный подход к экономической политике – увеличение доходов населения должно подкрепляться не только ростом производства, но и развитием образования, здравоохранения, цифровой экономики и инновационных технологий.

Список использованной литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. — T.: O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy ma'lumotlari. — <https://stat.uz>
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: "Ўзбекистон", 2021.
4. Kuziboyev, I., & Qosimov, B. (2020). Hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalar va innovatsiyalarning roli. – TDIU Ilmiy jurnali, №3.
5. Qosimova, D. (2021). Hududiy iqtisodiy rivojlanish va aholining turmush darajasini oshirish omillari. – "Iqtisodiyot va ta'lim" jurnali, №4.
6. Stiglitz, J. (2015). The Price of Inequality. – New York: W.W. Norton & Company.
7. Barro, R. (1999). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. – MIT Press.
8. Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. – American Economic Review, Vol. 45(1), pp. 1–28.

9. Todaro, M. & Smith, S. (2020). Economic Development. – 13th Edition. Pearson Education.
10. Becker, G. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press.
11. Williamson, J. (1985). Did British Capitalism Breed Inequality? – Economic History Review, Vol. 38(3), pp. 353–376.
12. Маматқулов, Ш. (2019). Иқтисодий ўсиш ва аҳоли даромадлари ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилиш. – “Иқтисод ва инновация” журнали, №2.
13. F.E.Qodirov. Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ekonometrik tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. ISSN 2091-573X 2024-5/2
14. F.E.Qodirov. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini vaziyatli tahlil qilish hamda prognoz qilish sxemasi. “Agro ilm” ilmiy-amaliy jurnali № 3-son [100], 2024, ISSN 2091-5616
15. F.E.Qodirov. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari. AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI ILMIY JURNALI 2024, 4(09), 178-183.

